

II CONSVET

Certificamos que o trabalho intitulado **CANABINOIDES NA ONCOLOGIA VETERINARIA: BASES FISIOPATOLÓGICAS, MECANISMOS DE AÇÃO ANTITUMORAL E PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS EM ANIMAIS DOMESTICOS E SILVESTRES** de autoria de Maria Raquel Silva, Mônica Souza de Siqueira, Luciano Diniz Dos Santos, Soraya Nunes Barbosa, Ana Jullia D'Avila Cunha e Tatiana da Silva Kososki, foi apresentado na modalidade banner, no evento **II CONGRESSO PERIODICO NACIONAL EM MEDICINA VETERINARIA CONSVET**, realizado em 29/09/2025 a 30/12/2025, contabilizando carga horária total de 80 horas.

ISBN: 978-65-982433-6-4
DOI: 10.5281/zenodo.20469628

29/09/2025 a 30/06/2026

